

THE WORD BEFORE
REFLECTIONS ON FREEDOM, EDUCATION,
AND WORLD PEACE

Pastor Virgil ACHIHAI

virgilachihai@gmail.com

Freedom of conscience is recognized as one of the fundamental freedoms of every human being, a right received from God, which cannot be taken away by anyone or prevented from being exercised by any means. Consequently, it has a prominent place in any treaty on human rights.

Despite international recognition through treaties signed by dozens of countries, freedom of conscience is one of the least understood rights. For example, freedom of thought, freedom to practice a religion, and freedom to believe are often seen as a single concept.

Freedom of thought is closely related to man as a rational being, freedom of conscience is related to the moral being, and freedom to practice a religion is related to the religious aspect of man.

Building a religious structure is equivalent to freedom to practice religion, but not freedom of conscience. Much more applied research is needed in this area to provide a clear, distinct picture of each of the three freedoms mentioned.

Any study must take into account that freedom of conscience must, above all else, have as one of its main objectives the protection of the physical, moral, and emotional integrity of every human being. At the same time, the few but powerful, if they are determined to respect their freedom of conscience, must also know and respect that of the many but weak. Respecting the freedom of others can build a society that objectively reflects the complex reality of human existence, the understanding that every human being, from the beginning to the end of their existence, has a priceless “treasure” received from God, namely freedom of conscience. Also, as they enter life, each person chooses to live according to principles and values that differ from those of others.

After all, as Immanuel Kant understood, conscience is the “inner forum of judgment” of every human being, whether rich or poor, famous or unknown. No one can silence the voice of their conscience, except perhaps for a time.

The three aspects of freedom mentioned above must be seen, understood, and studied as “inner freedoms,” which, among many other things, serve to “raise an invisible wall” to protect human beings from any attempt to humiliate, intimidate, or expose them to public opprobrium.

In any current study, especially in the Trump era, it can be observed that freedom of conscience in the US mainly applies to religious freedom. At the same time, in Europe, probably under the influence of the Enlightenment, whose motto is “Sapere aude” (Emanuel Kant), freedom of conscience is understood more as freedom of thought.

Even with this way of thinking and social practice, it is important to understand that these three, or all of them together, must unconditionally and fully support human rights, education, and lasting peace.

The International Declaration of Human Rights is the document considered to be the “cornerstone” of the historical process of global recognition of human rights. One cannot speak of freedom, justice, and peace without starting with these rights. There is no higher aspiration that any human being can have, preserve, protect, and promote. There can be no respect and cooperation between individuals, communities, and peoples without mutual recognition of human rights. There can be no human fulfillment, whether personal or collective, without human rights being at the center of building the present and the future. Freedom of conscience, the right to live according to one’s own conscience, is possessed by every human being by birth. There is no difference in rights or dignity between people. Everyone has the right to build their life only in accordance with their own conscience, but in a spirit of brotherhood, without regard to race, color, sex, language, religion, political opinion or type of opinion, rational affiliation, birth, wealth, or level of intellectual preparation.

In this context, Article 26 of the Declaration of Human Rights clearly states that everyone has the right to education. Education must be free, at least at the primary level, and university education must be accessible to all on the basis of merit. A beautiful statement, but is it respected?

In Romania, at least 6% of the gross domestic product must be allocated annually from the state budget for education and at least 1% of GDP for scientific research. The state also guarantees the right to education for all persons with special educational needs and the right of national minorities to learn their mother tongue. The state also guarantees freedom of religious education, according to the specific requirements of each religion. On paper, all of these are important to state. Spiru Haret once said, "What the school looks like today is what the country will look like tomorrow!" But at the proposal of the Ministry of Finance, this percentage is postponed year after year. Much can be said about this attitude of the political leaders who govern Romania today! But are they also aware of the long-term effect on the quality of education in our country? In other words, education is not at the top of the national agenda, it is not a priority, except in words! The ultimate consequence is that every student will lose one or more opportunities for personal development. The sad thing is that we will never know what the consequences will be for all of us and for each of us individually. For 12 consecutive years, education has been relegated to second place in government projects. All this despite the existence of a program pompously called "Educated Romania!"

We want a developed economy, but we are not developing the opportunities for children, teenagers, and young people to prepare, educate, and professionalize themselves so that in the near future, they will be the main drivers of innovation, creativity, and private initiative.

In conclusion, it is essential that Romanian society apply legislation on freedom of conscience and the right to education. Widespread poverty or lack of opportunities for economic development will undoubtedly lead to the emergence of dictatorships and totalitarian regimes that will ultimately limit the right to conscience. And it all started with the deprivation of education for the vast majority of the population of a certain country! The degree of functional illiteracy among most students, teachers who show up for exams totally unprepared, the painful and cruel reality that emerges after each National Assessment and Baccalaureate exam are not just "snapshots" of the Romanian school system, but evidence of its "clinical death."

The introduction of intensive remedial learning programs is certainly one solution. But these programs merely acknowledge that stu-

dents who complete middle school and high school are poorly prepared. The high dropout rate is a result of poverty or an unhealthy family environment. Legislating free education, by virtue of the inevitable right to education, remains just a nice statement as long as the state does not get involved in financial and material support so that all children can attend some form of education, so that the economic and social situation of parents is not a major obstacle to regularly attending school, at least until high school. Finally, freedom of conscience and lasting peace are “hot” and topical issues in Europe, which, after many years of peace, knows what it means to have war present daily in the media landscape, due to its proximity to Eastern Europe and, implicitly, to the entire continent. Leibniz is the one who used the expression that “eternal peace” is only when life has ended. With the proclamation of the French Revolution, the theme of human rights was brought into the context of national law, international law, and human rights. This was achieved by Immanuel Kant through his legal and philosophical project of a world without war. US President Woodrow Wilson put it into practice after World War I by establishing the League of Nations and later the United Nations.

In the past, it was said that monarchies were the ones who started wars, driven by the desire to control as much territory as possible and establish colonies from which to amass great wealth. Reality has shown that democracies are not lovers of eternal peace either. The expansion of world trade has led to cooperation, but also to new conflicts. Consultation with citizens is becoming increasingly limited, and the influence of the major economic and military powers has grown significantly. This has created a scientific need to rethink agreements and treaties between states, taking human rights into account. Thousands and tens of thousands of people, including civilians and children, have died or continue to die, simply because a political-financial-military “elite” wants to obtain, by force, new territories, mineral resources, regional or global influence.

Human rights are fundamental values of any civilized society, and marginalizing them in public discourse, diplomatic practice, or international discussions, agreements, and treaties represents not only a step backward in the development of human society, but also a clear signal of an attitude that no longer places generally recognized human values at the forefront of political thinking.

Lasting peace in the world cannot be achieved without recognizing, in all areas of civil life, the special importance of peaceful coexistence and the absence of war. Reconciliation, wherever it is needed, must be promoted, supported, and recognized as indispensable in human and international relations.

The miracle of the free gift offered by God to every human being, freedom of conscience, cannot be exercised freely without conforming it to the Truth! And there is only one truth, Jesus Christ, the Prince of Peace. No peace conference will last without Him being the special Teacher, and His Teaching, found in Holy Scripture, the basis of any understanding between people, nations, and alliances.

CUVÂNT ÎNAINTE

REFLECȚII ASUPRA LIBERTAȚII, EDUCAȚIEI
ȘI PACII MONDIALE

Pastor Virgil ACHIHAI

virgilachihai@gmail.com

Libertatea de conștiință este recunoscută ca una dintre libertățile fundamentale ale oricărui ființe umane, un drept primit de la Dumnezeu, care nu poate fi luat de nimeni sau împiedicată manifestarea prin niciun fel de mijloc. În consecință, are un loc primordial în orice tratat despre drepturile omului.

În pofida recunoașterii internaționale prin tratate semnate de zeci de țări, libertatea de conștiință este unul dintre cele mai puține înțelese drepturi. De exemplu libertatea de gândire, de practicare a unei religii sau libertatea de a crede, de multe ori sunt văzute ca un singur concept.

Libertatea de gândire este în strânsă legătură cu omul văzut ca ființă rațională, libertatea de conștiință este în relație cu ființa morală, iar libertatea de a practica o religie, în legătură cu aspectul religios al omului.

A construi o structură religioasă este egal cu libertatea de a practica o religie, dar nu și cu libertatea de conștiință. Mai este nevoie de mult studiat aplicat în acest domeniu pentru a arăta o imagine clară, distinctă, pentru fiecare dintre cele trei libertăți menționate.

Trebuie avut în vedere în oricare studiu că libertatea de conștiință trebuie, mai presus de orice abordare, să aibă ca unul dintre principalele obiective de atins, protecția integrității fizice, morale, emoționale ale oricărei ființe amare. Totodată, cei puțini dar puternici, dacă sunt determinați să respecte libertatea de conștiință a lor trebuie să cunoască și respecte și pe a celor mulți, dar slabi. Respectarea libertății celuilalt, poate construi o societate care reflectă obiectiv realitatea complexă a existenței umane, a înțelegerii că fiecare om de când își începe existent și până și-o încheie, are o "comoară" de neprețuit, primită de la Dumnezeu, și anume libertatea de conștiință. Deasemenea, pe măsură ce intră în viață, fiecare om alege să trăiască conform unor principii și valori de viață diferite de ale altora.

În fond, așa cum a înțeles, Emanuel Kant, conștiința este "forul interior de judecată" al fiecărui om, fie că este bogat sau sărac, ilustru sau necunoscut. Nimeni nu își poate acoperi, decât poate un timp, glasul propriei conștiințe.

Cele trei aspecte ale libertății anterior menționate, trebuie văzute, înțelese, studiate ca și "libertăți interioare", având printre multe altele și rolul de a "ridica un zid" invizibil de protecție a ființei umane, în fața oricărei încercări de a o înjosi, intimidă, expune oprobriu public.

În orice studiu actual, în special în era Trump, se poate observa că libertatea de conștiință are în S.U.A în principal aplicabilitate pe libertatea religioasă. În același timp, în Europa probabil sub influența Iluminismului, al cărui motto este "Sapere aude" (Emanuel Kant) libertatea de conștiință este înțeleasă mai mult ca libertatea de a gândi.

Chiar și în existența acestui mod de gândire și practică socială, este important să înțelegem că acestea trei sau toate la un loc, trebuie să susțină necondiționat și deplin drepturile omului, educația și pacea durabilă.

Declarația Internațională a Drepturilor Omului este documentul considerat "piatra de căpătâi" a procesului istoric de recunoaștere mondială a dreptului omului. Nu se poate vorbi despre libertate, justiție, pace, fără a începe cu aceste drepturi. Nu există aspirație mai înaltă pe care orice om să o aibă, păstreze, ocrotească și promoveze. Nu există respect și cooperare între oameni, comunitate, popoare, fără ca drepturile omului să nu fie recunoscute reciproc. Nu există împlinire umană, fie ea personală sau colectivă, fără ca drepturile omului să se afle în centrul construirii prezentului și viitorului. Libertatea de conștiință, dreptul să trăiești conform propriei conștiințe, o are oricare ființă umană, prin naștere. Nu există diferență de drepturi sau demnitate între oameni. Fiecare are dreptul să își construiască viața doar în conformitate cu propria conștiință, dar în spiritul fraternității, fără a ține cont de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau gen de opinie, apartenență rațională, naștere, bogăție, nivel de pregătire intelectuală.

În acest context, în Declarația Drepturilor Omului, art. 26, se specifică clar că dreptul la educație îl are orice om. Educație trebuie să fie gratuită, cel puțin la nivel primar, iar educația universitară trebuie să fie accesibilă tuturor pe bază de merit. Frumoasă declarație, dar este respectată?

În România, trebuie să se aloce anual din bugetul de stat, minim 6% din produsul intern brut pentru educație și minim 1% din P.I.B pentru cercetare științifică. De asemenea, statul garantează dreptul la

educație tuturor persoanelor cu cerințe educaționale speciale și dreptul aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă. De asemenea, statul garantează libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. Pe hârtie toate sunt importante în a le enunța. Spiru Haret spunea cândva : "cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara!". Dar la propunerea Ministerului Finanțelor, se amână acest procent an după an. Se pot spune multe despre această atitudine a liderilor politici care guvernează astăzi România! Dar sunt ei conștienți și de efectul pe termen lung asupra calității învățământului din țara noastră? Cu alte cuvinte, educația nu este în fruntea agendei naționale, nu este prioritate, decât declarativ! Consecința finală este că fiecare elev va pierde una sau mai multe oportunități de dezvoltare personală. Trist este că niciodată nu vom afla ce consecințe pentru noi toți și pentru fiecare în parte. De 12 ani consecutiv, educația este trecută în planul doi al proiectelor guvernamentale. Toate acestea deși există un program, pompos numit "România educată!"

Ne dorim o economie dezvoltată, dar nu dezvoltăm posibilitățile copiilor, adolescenților, tinerilor de a se pregăti, educa, profesionaliza, astfel încât într-un viitor apropiat, ei să fie elementul principal al inovării, inovației, inițiativei private.

Concluzia, este fundamentală că societatea românească să aplice legislația privind libertatea de conștiință și dreptul la educație. Sărăcia generalizată sau lipsa oportunităților de dezvoltare economică, incontestabil va conduce la apariția de dictaturi , regimuri totalitare care vor limita dreptul la conștiință în final. Iar începutul a fost privarea de educație a mării majorități a populației dintr-o anumită țară! Gradul de analfabetism funcțional al majorității elevilor, profesori care se prezintă la examene total nepregătiți, realitatea dureroasă și crudă care apare după fiecare Evaluare Națională și Bacalaureat, reprezintă, nu doar "instantanee" ale școlii românești, ci starea ei de "moarte clinică".

Introducerea programelor intensive de învățare remedială este desigur o soluție. Dar aceste programe nu fac decât să recunoască că elevii care încheie ciclul gimnazial și liceal sunt slab pregătiți. Rata înaltă de abandon școlar este un rezultat al sărăciei sau a unui mediu familial nesănătos. Legiferarea gratuității educației, în virtutea dreptului inevitabil la educație, rămâne doar o frumoasă declarație, atâta timp cât statul nu se implică în susținerea financiară și materială, astfel încât toți copiii să poa-

tă frecvența o formă de învățământ, astfel încât situația economico-socială a părinților să fie o piedică majoră pentru a urma regulat, un ciclu de învățământ, cel puțin până la cel liceal. În final, libertatea de conștiință și pacea durabilă sunt subiecte "fierbinți" și actuale la ordinea zilei în Europa, care cunoaște după mulți ani de pace, ce înseamnă ca războiul să fie prezent zilnic în peisajul mass-media, datorită apropierii lui de estul Europei și implicit de tot continentul. Leibniz este acela care a folosit expresia că "pacea veșnică" este doar atunci când viața s-a stins. Prin proclamația Revoluției Franceze, tematica drepturilor omului a fost aduse în contextul dreptului statului național, al dreptului internațional și al drepturilor omului. Acest lucru l-a realizat Emanuel Kant prin proiectul juridic și filosofic al lumii lipsite de războaie. Președintele S.U.A, Woodrow Wilson, l-a pus în practică după Primul Război Mondial, prin înființarea Ligii Națiunilor și mai apoi prin Organizația Națiunilor Unite.

În trecut se specifica faptul că monarhiile sunt acelea care pornesc războaie, din dorința de a avea cât mai multe teritorii sub stăpânire și colonii de unde să strângă mari bogății. Realitatea a dovedit că și democrațiile nu sunt nici ele iubitoare de pace veșnică. Extinderea comerțului mondial a condus la cooperare, dar și la noi conflicte. Consultarea cetățenilor devine din ce în ce mai limitată iar influența marilor puteri economice și militare a crescut foarte mult. Astfel apare nevoia științifică ca înțelegerile și acordurile dintre state să fie regândite având în vedere și drepturile omului. Mii și zeci de mii de oameni, printre care și civili sau copii, au murit sau continuă să moară, doar pentru că o "elită" politico-financiară-militară, doresc să obțină, prin forță, noi teritorii, resurse minerale, influență regională sau mondială.

Drepturile omului sunt valori fundamentale ale oricărei societăți civilizate, iar marginalizarea lor în discursul public, în uzanța diplomatică sau între discuțiile, acordurile, tratatele internaționale reprezintă nu doar un act de întoarcere în trecutul dezvoltării societății omenești, cât mai ales un semnal clar al unei atitudini care nu mai pune valorile umane general recunoscute pe primul plan în gândirea politică.

O pace durabilă în lume, nu se poate fără ca în toate domeniile vieții civile, să fie recunoscută importanța deosebită a conviețuirii în liniște și lipsa stării de război. Reconcilierea, oriunde este nevoie de ea, trebuie promovată, susținută, recunoscută ca indispensabilă în relațiile interumane sau internaționale.

Minune adarului gratuit oferit de Dumnezeu fiecărui om, libertatea de conștiință nu poate fi exercitată liber, fără a o conforma la Adevăr! Iar adevărul este unul singur, Isus Hristos, Prințul Păcii. Nici o Conferință de pace nu va dura fără ca El să fie Învățătorul special, iar Învățătura Lui, găsită în Sfânta Scriptură, baza oricărei înțelegeri între oameni, popoare, alianțe.